

УДК 346

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И КРИПТОБИРЖ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА**

ТАЙЖАНОВ АРМАН КАИРГЕЛЬДИНОВИЧ

магистрант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан

***Аннотация.** В настоящей статье исследуются организационно-правовые аспекты взаимодействия правоохранительных органов с криптобиржами в контексте борьбы с отмыванием денежных средств (ПОД/ФТ). Проводится детальный анализ существующих механизмов регулирования и контроля, а также рассматриваются основные проблемы и перспективы межсекторного сотрудничества. Особое внимание уделяется международным стандартам и рекомендациям.*

***Ключевые слова:** криптобиржи, правоохранительные органы, противодействие отмыванию денег (ПОД), финансирование терроризма (ФТ), регулирование, контроль, международное сотрудничество, международные стандарты, ПОД/ФТ.*

**АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТАТУҒА ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ МЕН
КРИПТОВАЛЮТА БИРЖАЛАРЫНЫҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫНЫҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ**

***Аңдатпа.** Бұл мақалада құқық қорғау органдарының криптовалюта биржаларымен ақшаны жылыстатумен (АЖ/ТҚК) күресу тұрғысында өзара әрекеттесуінің ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері қарастырылады. Қолданыстағы реттеу және бақылау тетіктеріне егжей-тегжейлі талдау жүргізіледі, сондай-ақ салааралық ынтымақтастықтың негізгі проблемалары мен перспективалары қарастырылады. Халықаралық стандарттар мен ұсыныстарға ерекше назар аударылады.*

***Түйінді сөздер:** криптовалюта биржалары, құқық қорғау органдары, ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл, терроризмді қаржыландыру, реттеу, бақылау, халықаралық ынтымақтастық, халықаралық стандарттар, ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл*

**ORGANIZATIONAL AND LEGAL ISSUES OF INTERACTION BETWEEN LAW
ENFORCEMENT AGENCIES AND CRYPTO EXCHANGES IN THE FIELD OF
COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING**

***Annotation.** This article examines the organizational and legal aspects of law enforcement agencies' interaction with crypto exchanges in the context of combating money laundering (AML/CFT). A detailed analysis of the existing regulatory and control mechanisms is carried out, as well as the main problems and prospects of intersectoral cooperation are considered. Special attention is paid to international standards and recommendations.*

***Keywords:** crypto exchanges, law enforcement agencies, anti-money laundering (AML), terrorist financing (FT), regulation, control, international cooperation, international standards, AML/CFT.*

Введение

Тема нашего исследования, несмотря на её актуальность, остается недостаточно освещенной в казахстанских научных трудах. В контексте анализа историографии данной проблематики следует выделить работы таких авторитетных исследователей, как Карабеков К.О. [1], Исаков З.Д., Рахымжанов А.А. [2], Нургазиев С.Б., Карымсаков Р.Ш. [3], Сериков Д. [4] и другие. Их вклад в изучение вопроса является значительным и представляет собой фундаментальную основу для дальнейших исследований.

В научном сообществе стран СНГ данная тематика частично отражена в трудах таких ученых, как Курилов С.И., Осипов И.В. [5], Пушкарев В.В. и Техеров А.Ю. [6]. Их работы вносят важный вклад в теоретическое осмысление проблемы и предоставляют ценные эмпирические данные для анализа.

Как верно отмечает А. П. Фильченко [7], в условиях стремительного прогресса информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий, а также появления инновационных платежных средств, основанных на криптографических принципах, значительно возросли риски, связанные с осуществлением незаконных финансовых операций, включая легализацию преступных доходов и финансирование террористической деятельности. Высокая степень анонимности, характерная для субъектов высокотехнологичной преступности, вынуждает правительства и регулирующие органы корректировать существующие подходы к контролю за оборотом виртуальных активов, а также разрабатывать новые управленческие, правовые и экономические механизмы, направленные на выявление, предотвращение и минимизацию последствий неправомерных финансовых операций.

С учетом вышеуказанных факторов возникает настоятельная необходимость в проведении фундаментальных научных исследований и последующей оценке организационного опыта различных государств в области регулирования оборота виртуальных активов. Преимущества, которые виртуальные активы предоставляют для осуществления незаконной деятельности, требуют адекватного противодействия путем расширения контрольных функций государственных органов, что включает в себя введение нормативно-правовых санкций и внедрение системы комплаенса, обеспечивающей их соблюдение как для физических, так и для юридических лиц, участвующих в создании и обороте виртуальных активов.

Таким образом, комплексное научное исследование данной проблематики является критически важным для формирования эффективных стратегий противодействия финансовым преступлениям в цифровом пространстве.

Целью настоящего исследования является анализ организационно-правовых аспектов взаимодействия правоохранительных органов и криптовалютных бирж в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Актуальность темы обусловлена стремительным ростом популярности криптовалют и значительным увеличением объема операций на криптовалютных биржах. Эти тенденции требуют адекватного усиления мер по противодействию финансовым преступлениям в цифровой среде.

Основная часть

В условиях глобализации и цифровизации финансовых систем вопросы противодействия легализации преступных доходов (AML, Anti-Money Laundering) и финансированию террористической деятельности (CFT, Combating the Financing of Terrorism) приобретают первостепенное значение. Эти вызовы требуют комплексного подхода, включающего взаимодействие государственных органов, финансовых институтов и участников криптовалютного рынка.

Криптовалюты, основанные на технологии блокчейн, открывают новые горизонты для проведения финансовых транзакций, однако их децентрализованный и анонимный характер создает благоприятные условия для злоупотреблений. В связи с этим возникает потребность в разработке и внедрении эффективных механизмов комплаенса и регулирования,

направленных на минимизацию рисков отмывания денег и финансирования преступной деятельности в сфере цифровых активов.

Основу мер по противодействию в Республике Казахстан составляют такие правовые акты, как Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [8], «О противодействии терроризму» [9], «О противодействии экстремизму» [10].

В современный период фундамент государственной системы по рассматриваемой отрасли представляет комплекс, состоящий из традиционного правоохранительного блока и специализированного финансового мониторинга, представляемого Агентством финансового мониторинга Республики Казахстан.

Современные цифровые технологии и процессы глобализации инициировали трансформацию финансового ландшафта, что привело к возникновению нового класса финансовых инструментов — цифровых активов, обладающих юридической значимостью. Этот класс охватывает широкий спектр цифровых объектов, включая криптовалюты, токены, смарт-контракты и другие формы цифровых ценностей.

Классификационная структура цифровых активов включает следующие подкатегории:

1. Криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, представляют собой виртуальные активы, обеспеченные криптографическими алгоритмами и функционирующие на платформе блокчейн-технологий. Они обладают уникальными характеристиками децентрализации, анонимности и прозрачности транзакций.

2. Токены, включая утилитарные и security-токены, являются цифровыми активами, предоставляющими определенные права на материальные или нематериальные блага, услуги или доступ к конкретным сервисам. Утилитарные токены используются для получения доступа к продуктам или услугам, в то время как security-токены обеспечивают инвесторам права на долю в капитале компании или другие финансовые активы.

3. Невзаимозаменяемые токены (NFT) обозначают уникальные цифровые объекты, которые не могут быть заменены другими идентичными единицами. Примерами NFT могут служить произведения искусства, коллекционные предметы, игровые активы и другие цифровые объекты, обладающие высокой степенью уникальности и ценности.

4. Цифровые права в распределенных реестрах также входят в категорию цифровых активов. Эти права могут быть закреплены в виде записей в блокчейн-системе, что обеспечивает их неизменяемость и прозрачность.

Смарт-контракты представляют собой программные алгоритмы, автоматизирующие исполнение сделок при выполнении заранее заданных условий. Они функционируют на основе децентрализованных платформ, таких как Ethereum, и позволяют существенно снизить транзакционные издержки и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором.

Правовое регулирование цифровых активов представляет собой сложную и многоаспектную задачу, варьирующуюся в зависимости от юрисдикции. Законодательные инициативы направлены на обеспечение безопасности, стабильности и легитимности рынка цифровых активов, а также на защиту прав участников этих рынков.

Республика Казахстан, нацеленная на укрепление своего экономического потенциала и повышение конкурентоспособности на международной арене, уделяет пристальное внимание регулированию правоотношений, связанных с цифровыми активами. Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года № 193-VII «О цифровых активах в Республике Казахстан» [11] представляет собой основополагающий нормативно-правовой акт, направленный на формирование правовой базы для эффективного регулирования цифровой экономики.

Регулирование криптоактивов в Казахстане можно условно разделить на несколько этапов:

1. Начало формирования регулирования (запрет на обращение с 2020 по 2022 годы)
2. Пилотная фаза нового механизма (с августа 2022 года по ноябрь 2023 года включительно)

3. Введение законодательного регулирования оборота криптовалют на территории МФЦА в сотрудничестве с казахстанскими финансовыми институтами (ноябрь 2023 года - настоящее время)

В рамках нового правового регулирования на криптовалютном рынке появились новые категории участников, включая криптоброкеров, криптодилеров и инвестиционные компании. Помимо традиционных операций по инвестированию средств в цифровые активы, закон разрешил проведение таких сложных финансовых инструментов, как криптостейкинг, маржинальная торговля и криптолендинг (привлечение фиатных средств под залоговое обременение цифровых активов).

Республика Казахстан в настоящее время сталкивается с рядом значимых вызовов в сфере правового регулирования цифровых активов, что обусловлено стремительным развитием данной отрасли и её интеграцией в глобальные экономические процессы. В условиях динамично меняющегося правового ландшафта необходимо обеспечить соответствие национального законодательства международным стандартам, что является ключевым аспектом для успешной интеграции Казахстана в глобальный финансовый рынок.

Одной из первоочередных задач является установление оптимального баланса между мерами регулирования и стимулированием инновационных процессов, что предполагает разработку и внедрение механизмов регулирования, которые, с одной стороны, обеспечат защиту прав участников рынка и минимизацию потенциальных рисков, а с другой стороны, будут способствовать развитию цифровой экономики и привлечению инвестиций.

Особое внимание следует уделить созданию эффективных механизмов защиты прав инвесторов. В условиях цифровизации финансовых рынков возрастает риск мошенничества и недобросовестной деятельности, что требует разработки и внедрения комплексных мер по обеспечению безопасности инвесторов, что включает в себя как правовые, так и технические аспекты, направленные на предотвращение и своевременное выявление мошеннических схем.

Обеспечение транспарентности и подотчётности в сфере цифровых активов является ещё одним важным направлением. Прозрачность операций и подотчётность участников рынка способствуют повышению уровня доверия со стороны инвесторов и регуляторов, что является необходимым условием для устойчивого развития цифровой экономики.

Для успешного преодоления существующих вызовов необходимо консолидированное взаимодействие государственных органов, представителей бизнес-сообщества и экспертного сообщества. Только при условии комплексного подхода и координации усилий различных заинтересованных сторон можно обеспечить эффективное регулирование и развитие данной отрасли, что будет способствовать её интеграции в мировую экономику и повышению конкурентоспособности Казахстана.

Международный Валютный Фонд (МВФ) для нивелирования рисков, ассоциированных с криптоактивами, предлагает комплексную стратегию, основанную на принципах экономической стабильности, правового регулирования и международного сотрудничества [12].

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в 2019 году опубликовала «Методологические принципы» для государственных регуляторов, охватывающие ключевые аспекты регулирования криптовалютной торговли, хранения и передачи цифровых активов. В данном документе IOSCO сформулировала ряд рекомендаций, направленных на обеспечение эффективного и безопасного регулирования криптовалют без ущерба для интересов пользователей [13].

16 ноября 2023 года IOSCO представила финальный вариант рекомендаций по политике регулирования криптоактивов, разработанный группой экспертов организации. Документ охватывает шесть ключевых областей, включающих 18 рекомендаций, направленных на минимизацию конфликтов интересов, предотвращение манипулирования рынком, борьбу с инсайдерской торговлей и мошенничеством, управление трансграничными рисками,

обеспечение безопасного хранения клиентских активов, а также оценку операционного и технологического рисков [14].

Комитет по платежам и финансовой инфраструктуре (CPMI) Банка международных расчетов (BIS) совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в июле 2022 года представил Руководство по применению принципов инфраструктуры финансового рынка к системно значимым экосистемам стейблкоинов (Application of the Principles for Financial Market Infrastructures to stablecoin arrangements) [15].

Данный документ является важным шагом в реализации принципа «риск-ориентированного регулирования» применительно к системно значимым стейблкоиновым экосистемам, используемым в платежных системах. Он также вносит значительный вклад в реализацию программы трансграничных платежей Группы двадцати (G20).

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA, International Swaps and Derivatives Association), ведущая организация в области финансовых деривативов, в сентябре 2021 года предложила разработать унифицированные стандарты для регулирования торговли криптодеривативами с целью повышения эффективности и минимизации рисков в данном сегменте [16].

В мае 2022 года ISDA опубликовала документ под названием «Риски криптоактивов и анализ хеджирования», в котором рассматривается возможность использования фьючерсов и биржевых фондов (ETF) для хеджирования рисков, связанных с криптоактивами.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force) представляет собой межправительственную организацию, занимающуюся разработкой и продвижением международных стандартов в области противодействия отмыванию денег (ПОД), финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). В рамках своей деятельности ФАТФ рассматривает криптовалюты как «виртуальные» активы, требующие особого внимания и регулирования [17].

Согласно отчетам взаимной оценки ФАТФ, США демонстрируют наиболее продвинутый уровень регулирования провайдеров услуг по виртуальным активам (ПУВА). В США действует законодательство, обязывающее криптовалютные биржи, владельцев криптовалютных кошельков и провайдеров услуг по передаче виртуальных активов проходить процедуру регистрации и лицензирования. Кроме того, в стране функционирует множество органов регулирования, осуществляющих надзор за соблюдением установленных правил и стандартов.

ФАТФ, как ведущая международная организация в сфере противодействия отмыванию денег (ОД), финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), выдвигает рекомендации, направленные на гармонизацию национальных подходов к регулированию рынка ВА. В частности, FATF акцентирует внимание на необходимости реализации системного риск ориентированного подхода, предусмотренного 15-й Рекомендацией, который включает в себя создание условий для регистрации и лицензирования ПУВА, а также установление строгих требований к их деятельности.

Кроме того, ФАТФ подчеркивает важность проведения периодических национальных и секторальных оценок рисков ОД/ФТ/ФРОМУ с участием представителей сектора ВА. Данные оценки должны учитывать корпоративные риски, связанные с деятельностью ПУВА, и способствовать выработке эффективных мер по минимизации выявленных угроз. В случае отсутствия полноценного регулирования ВА, FATF рекомендует применять полный запрет на их оборот, что свидетельствует о признании критической значимости эффективного контроля над данным сегментом финансового рынка.

Таким образом, международные финансовые институты акцентируют внимание на необходимости глобальной координации усилий и комплексного подхода к регулированию рынка криптоактивов. Рекомендации ФАТФ и других авторитетных организаций направлены

на создание прозрачной, безопасной и устойчивой среды для функционирования данного сегмента, что в конечном итоге способствует снижению рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и повышению уровня финансовой безопасности на глобальном уровне.

В настоящее время около 180 государств мира внедряют рекомендации в области противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ), разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Соблюдение стандартов ФАТФ является ключевым элементом для обеспечения национальной безопасности, экономической стабильности и устойчивого развития, а также для интеграции в глобальное финансовое сообщество.

Результаты оценки соответствия данным стандартам оказывают значительное влияние на финансовую стабильность государства, поскольку способствуют поддержанию чистоты финансовой системы и снижению рисков, связанных с использованием финансовых ресурсов в незаконных целях. Кроме того, они повышают инвестиционную привлекательность страны для иностранных инвесторов и оказывают мультипликативный эффект на её позиции в международных рейтингах, таких как Организация Объединённых Наций (ООН), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Transparency International и другие.

Проведение данной оценки позволяет казахстанскому бизнесу осуществлять упрощённый контроль трансграничных финансовых операций, что, в свою очередь, способствует повышению инвестиционной привлекательности не только Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), но и всей страны в целом.

«Республика Казахстан продемонстрировала эффективные меры по противодействию отмыванию преступных доходов. Данный факт способствует реализации поручений Главы государства, — отметил исполняющий обязанности управляющего директора регуляторного офиса МФЦА, директор департамента по борьбе с отмыванием денег Валихан Гусманов» [18].

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил разгосударствление и создание открытой конкурентной экономики как ключевые аспекты стратегии развития страны на ближайшие годы. Президент неоднократно подчеркивал важность критериев прозрачности и открытости в проведении всех запланированных реформ.

МФЦА применяет модель риск ориентированного подхода в надзорной деятельности, разработанную на основе классических принципов управления рисками с учетом специфики бизнеса участников МФЦА. Данная модель обеспечивает эффективное распределение ресурсов для применения мер, рекомендованных ФАТФ. МФЦА систематически проводит анализ уязвимостей в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), используя разработанную риск ориентированную модель регулирования и надзора. В рамках создания эффективной системы ПОД/ФТ налажен постоянный обмен информацией с Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ РК), что способствует эффективному взаимодействию.

На этапе регистрации и авторизации (лицензирования) осуществляется проверка компаний и их собственников, анализ структуры бенефициарного владения с использованием открытых источников, международных и национальных баз данных, а также санкционных списков Казахстана и Совета Безопасности ООН. После прохождения всех необходимых процедур компании переходят под надзор кураторов финансового центра.

Таким образом, режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма обеспечивается за счет многоуровневой системы надзора и контроля, основанной на оценке рисков. Данная система позволяет применять превентивные меры, повышать прозрачность и доступность информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований, а также обеспечивать международное сотрудничество.

В 2023 году ФАТФ включила Казахстан в список стран с повышенным риском финансовых преступлений в онлайн-гемблинге [19].

В июне 2024 года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд взаимной оценки ФАТФ. Результаты процедуры показали, что в стране формируется эффективная государственная система, соответствующая стандартам организации [20].

АФМ РК активно работает над усилением международного присутствия страны в глобальной сети ФАТФ, в том числе в сфере современных технологий. Например, в июне 2024 года АФМ вошло в Контактную группу ФАТФ по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Республике Казахстан предлагать решения вопросов эффективной борьбы с использованием криптовалют в противоправных целях [21].

Заключение

Республика Казахстан демонстрирует последовательную стратегию регулирования рынка криптовалют, направленную на минимизацию рисков и стимулирование его легализации. С 2020 года страна эволюционировала от полного запрета на операции с криптовалютами до внедрения комплексного законодательного регулирования в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), которое вступило в силу в ноябре 2023 года. Закон «О цифровых активах» легализовал криптовалютные транзакции.

Республика Казахстан демонстрирует высокий уровень эффективности в реализации стратегий по борьбе с отмыванием преступных доходов. Данные меры строго соответствуют указаниям Главы государства и требованиям международных стандартов, что подтверждает высокий уровень институционального развития в данной области.

Риск-ориентированный подход Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) способствует повышению уровня соблюдения нормативных требований (комплаенса) и минимизации рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

Национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Республике Казахстан базируется на многоуровневом подходе, включающем процессы регистрации, авторизации и постоянного обмена информацией с Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ РК). Данная система обеспечивает комплексный и интегрированный контроль за финансовыми потоками.

Республика Казахстан активно участвует в глобальных инициативах ФАТФ, включая работу Контактной группы по вопросам рисков, связанных с цифровыми активами, что способствует укреплению международного сотрудничества и обмену передовыми практиками в области противодействия финансовым преступлениям.

В 2023 году Республика Казахстан была включена в список стран с повышенным риском в секторе онлайн-гемблинга. К июню 2024 года страна успешно прошла второй раунд взаимной оценки ФАТФ, что свидетельствует о формировании эффективной национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает укреплять международное присутствие Республики Казахстан в глобальной сети ФАТФ, что способствует обмену опытом и внедрению передовых международных практик, а также повышает уровень национальной безопасности в сфере финансовых отношений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Карабеков К.О. Актуальные вопросы исследования киберпреступности в Российской Федерации и Республике Казахстан // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2022. № 22–2. С. 25–27;
2. Исакова З.Д., Рахымжанова А.А. О финансовом мониторинге и казахстанская модель финансового мониторинга // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 4. – С. 219-222;

3. Нургазиев С.Б., Карымсаков Р.Ш. О вопросах правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, связанной с криптовалютными преступлениями // Вестник науки №12 (81) том 4. С. 808 - 818. 2024 г. ISSN 2712-8849;
4. Сериков Д. Как криптобиржи борются с киберпреступлениями: схемы и инструменты. Интервью inbusiness.kz с экспертом по кибербезопасности биржи Binance Ярек Якубчек. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://inbusiness.kz/ru/news/kak-kriptobirzhii-boryutsya-s-kiberprestupleniyami-shemy-i-instrumenty> (дата обращения: 06.03.2025).
5. Курилов С.И., Осипов И.В. Об актуальности организации внутреннего и внешнего взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений в процессе расследования преступлений с использованием криптовалют // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 21 мая 2021 года / под ред. Ю. В. Гаврилина, Ю. В. Шпагиной. Москва: Академия управления МВД России, 2021. С. 178–186;
6. Пушкарев В. В., Техеров А. Ю. Преступления с использованием криптовалюты: актуальные вопросы уголовного преследования // Алтайский юридический вестник. 2021. № 1(33). С. 122–127;
7. Фильченко А. П. Использование режима санкций и системы комплаенс в снижении рисков незаконных операций с виртуальными активами: зарубежный и российский опыт / А. П. Фильченко, В. Ю. Жандров // Правовое государство: теория и практика. – 2022. – № 3(69). – С. 171-183. – DOI 10.33184/pravgos-2022.3.25. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49750857> (дата обращения: 22.11.2025).
8. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2025 г.) Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3046690815 (дата обращения 10.10.25)
9. Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 416-І «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2025 г.) Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013957 (дата обращения 10.10.25)
10. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-ІІІ «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2024 г.) Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30004865 (дата обращения 10.10.25)
11. Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года № 193-VІІ «О цифровых активах в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями от 07.01.2025 г.) Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33689356&show_di=1 (дата обращения 10.10.25)
12. Доклад: IMF-FSB Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets (2023). Режим доступа: <https://www.fsb.org/uploads/R070923-1.pdf> (дата обращения 10.10.25)
13. Доклад: Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to CryptoAsset Trading Platforms Consultation Report (2019). Режим доступа: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD627.pdf> (дата обращения 10.10.25)
14. Финальный доклад: Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets Consultation Report (2023). Режим доступа: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD747.pdf>
<https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD755.pdf> (дата обращения 10.10.25)
15. Доклад: Committee on Payments and Market Infrastructures, Board of the International Organization of Securities Commissions, Application of the Principles for Financial Market Infrastructures to stablecoin arrangements (2022). Режим доступа: <https://www.bis.org/cpmi/publ/d206.pdf> (дата обращения 10.10.25)

16. First Steps to Crypto Derivatives Standards (2022). Режим доступа: <https://www.isda.org/2021/09/30/first-steps-to-crypto-derivatives-standards/> (дата обращения 10.10.25)
17. Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (2021). Режим доступа: <https://www.fatfgafi.org/en/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets2021.html> (дата обращения 10.10.25)
18. Алиев Р. О финансах – прозрачно. Режим доступа: <https://kazpravda.kz/n/o-finansah-prozrachno/> (дата обращения 10.10.25)
19. FATF взяла Казахстан на мониторинг из-за высокого риска финансовых преступлений в онлайн-гемблинге. Режим доступа: <https://www.sports.ru/betting/1115628899-fatf-vzyala-kazaxstan-na-monitoring-iz-za-vysokogo-riska-finansovyx-pr.html> (дата обращения 10.10.25)
20. Делегация РК принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ в Париже. Режим доступа: <https://kzaif.kz/society/delegaciya-rk-prinimaet-uchastie-v-rabote-plenarnogo-zasedaniya-fatf-v-parizhe> (дата обращения 10.10.25)
21. Делегация Казахстана принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ в Париже. Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/870655?lang=ru> (дата обращения 10.10.25)